

a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky

Ukrainy [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Державного торговельно–економічного університету

e–mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

e–mail: vazyn@i.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e–mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyy,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e–mail: vazyn@i.ua

GREKH A. S.

Challenges and opportunities for institutions of higher education in the post–war conditions of Ukraine

The subject of the study is the theoretical and practical basis of research and opportunities for higher education institutions of Ukraine in the conditions of the post–war state.

The purpose of the research is to identify and analyze the challenges in the education system of Ukraine in the conditions of the war and post–war state, to summarize the existing ones and to propose new ways of overcoming them.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods of researching the challenges and opportunities of higher education institutions were used.

Work results. As a result of the writing of the article, it was established that the promising directions for the restoration and development of higher education institutions in the conditions of post–war reconstruction are defined as: Ukraine's integration into the European educational and research space, where Ukraine's movement towards EU membership has unprecedented support; implementation of financing of mobility events, cooperation projects, partnerships for the development of innovations and exchange of successful practices, European studies, youth exchanges, holding international events; implementation of qualitative transformations in the educational and scientific sectors, the relevance of which is long overdue, given the requirements for EU membership; implementation of European

integration reforms in Ukraine supported or initiated by European partners; obtaining long-term loans from the EU, as well as assistance in the form of grants, the formats and directions of which will be determined during bilateral relations.

Field of application of results. *Economics, Finance, Higher education.*

Conclusions. *Therefore, the reconstruction of the system of higher education in Ukraine is possible by solving the following main challenges: threat to the life and health of participants in the educational process, limiting access to basic human needs; forced large-scale movement of participants in the educational process within Ukraine and abroad, which led to significant losses of the contingent of education seekers, pedagogic and teaching staff; ensuring the development of private education at the levels of preschool, general secondary and out-of-school education; aggravation of the problem of ensuring access to education for Ukrainian schoolchildren and students, violation of the continuity of the educational process; reduction of state and local budget expenditures on education; large-scale destruction of the educational infrastructure: damage to the premises of educational institutions, educational material and technical base, educational and production practice bases; loss of managerial educational control in the territories temporarily occupied or in the zone of active military operations.*

Key words: *higher education institution, higher education system of Ukraine, education seekers, challenges, opportunities, full-scale war, martial law, scientific and pedagogical staff, European Union, key principles.*

ГРЕХ А. С.

Виклики та можливості для закладів вищої освіти України в умовах післявоєнного стану

Предметом дослідження є теоретичні та практичні основи дослідження та можливості для закладів вищої освіти України в умовах післявоєнного стану.

Метою дослідження є виявити та проаналізувати виклики у системі освіти України в умовах воєнного та післявоєнного стану, узагальнити існуючі та запропонувати нові шляхи їх подолання.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження викликів та можливостей закладів вищої освіти.

Результати роботи. В результаті написання статті встановлено, що перспективними напрямом відновлення і розвитку закладів вищої освіти в умовах післявоєнного відновлення визначено: інтеграцію України до європейського освітнього та дослідницького простору, де рух України до членства в ЄС має безпрецедентну підтримку; здійснення фінансування заходів мобільності, проєктів співпраці, партнерств для розвитку інновацій і обміну успішними практиками, європейських студій, молодіжних обмінів, проведення міжнародних заходів; реалізація в освітньому й науковому секторах якісних перетворень, актуальність яких давно назріла, з огляду на вимоги щодо членства у ЄС; реалізація євроінтеграційних реформ в Україні, що підтримані або ініційовані європейськими партнерами; отримання довгострокових кредитів від ЄС, а також допомога у вигляді грантів, форматів й напрямів яких визначатимуться під час двосторонніх відносин.

Галузь застосування результатів. Економіка, фінанси, вища освіта.

Висновки. Отже, відбудова системи вищої освіти в Україні можлива при врегулюванні таких основних викликів: загроза життю та здоров'ю учасників освітнього процесу, обмеження доступу до базових потреб людини; вимушене масштабне переміщення учасників освітнього процесу в межах України та за кордон, що призвело до значних втрат контингенту здобувачів освіти, педагогічного й викладацького складу; забезпечення розвитку приватної освіти на рівнях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; загострення проблеми забезпечення доступу до освіти українським школярам та студентам, порушення безперервності освітнього процесу; зменшення видатків державного та місцевих бюджетів на освіту; масштабні руйнування освітньої інфраструктури: пошкодження приміщень закладів освіти, навчальної матеріально-технічної бази, навчально-виробничих баз практики; втрата управлінського освітнього контролю на територіях, що потрапили під тимчасову окупацію або перебувають у зоні активних військових дій.

Ключові слова: заклад вищої освіти, система вищої освіти України, здобувачі освіти, виклики, можливості, повномасштабна війна, воєнний стан, науково–педагогічний персонал, Європейський Союз, ключові принципи.

Formulation of the problem. Full-scale invasion of the Russian Federation on the territory of sovereign Ukraine on February 24, 2022. fundamentally changed both the way of life and the thinking of the entire population of Ukraine. Since the beginning of the full-scale war, all socio-economic spheres of the national economy have been affected, this has also affected education and directly the institutions of higher education of Ukraine. The most terrible consequences were experienced by ZVO in the following regions: Kharkiv region. (20 institutions of higher education were completely destroyed or damaged), Donetsk region. (6 institutions of higher education were completely destroyed or damaged), Zaporizhzhia region. (more than 4 institutions of higher education were completely destroyed or damaged), Chernihiv region (3 institutions of higher education were completely destroyed or damaged) and Mykolaiv region. (3 institutions of higher education were completely destroyed or damaged) [1; 5; 7; 8]. Therefore, a particularly important stage in the restoration of the socio-economic development of educators (teachers and students) is the restoration of the higher education system of Ukraine in the post-war period, as a successful European state and a full member of the European Union.

When restoring the system of higher education of Ukraine in the post-war period, it is necessary to take into account the general challenges and opportunities for higher education institutions of Ukraine, which are based on key principles: coherence of tasks in various directions (state administration, state security, economic and social development, health care, culture) and focus on accelerating integration into the EU. At the same time, recovery plans in the field of higher education must be coordinated with development strategies of other branches of education and resource limitations (time, personnel potential, financing, material and technical support), with forecasts of the development of the labor market and technological progress in Ukraine and the world [1; 3; 4].

Analysis of recent research and publications. The analysis of scientific sources proved the high importance of higher education issues for the economic development of the country, to which a significant part of the scientific works of domes-

tic scientists–economists are devoted, among which we consider the following to be the leading ones: V. Bazilevich, M. Boychenko, O. Bukreeva, V. Vitovetskyi, V. Geets. Popkova, O. Petroye, L. Rybalko, O. Romanovskyi, A. Ramskyi, L. Chimbai, T. Khanyuk, S. Shkarlet and others. The works of such scientists as: N. Andrusenko, N. Bazavluk, I. Bloschynskyi, V. Bykova, Yu. Bogachkova, V. Kухarenko, N. Syrotenko, O. Rybalko, L. Franko and others. However, taking into account the numerous works on the economics of education by domestic scientists, they do not solve the problems of the functioning and competitiveness of higher education institutions in the conditions of the military and post-war conditions. That is why the urgency of finding new and better methods of solving difficulties in the educational space, which dynamically manifest themselves in higher education institutions of Ukraine during wartime, is growing.

Presentation of the main research material. The introduction of martial law in Ukraine affected all spheres of social life. With the beginning of the full-scale military aggression of the Russian Federation against Ukraine, the entire socio-economic system of Ukraine was subjected to destruction and destruction. Infrastructural objects, buildings of public and social purpose, including a huge number of educational institutions, suffered devastating destruction and damage [13; 1; 5; 16].

The education industry has also undergone irreparable changes, including from a moral and psychological point of view. The war had a negative impact on the organization of the educational process and on higher education institutions, which led to the need for a flexible transformation of the educational sphere during the period of martial law. First of all, there was an urgent need to ensure the safety of all participants in the educational process, especially at the beginning of a full-scale war, which led the education system of Ukraine to completely new realities of functioning [15; 16; 19; 20].

Over the past year, the higher education system was gradually exposed to a number of negative factors that could not help but affect its general condition: destruction of infrastructure, loss of personnel, reduction in funding of higher education institutions, outflow of Ukrainian students

and potential entrants abroad. Therefore, among the main tasks facing institutions of higher education, both in the war and post-war period, should be: stimulation of education seekers (scholarships for training and internships of talented education seekers, student mobility within the framework of exchange programs, etc.); return of education seekers to Ukrainian institutions of higher education; ensuring academic integrity in institutions of higher education; increase in spending on higher education [14; 17; 18].

As of the end of 2022, 43 institutions of higher education were damaged as a result of shelling and bombing by the Russian invaders, 5 of them were completely destroyed.

The primary and priority task of higher education institutions has now become the creation of the safest possible conditions for all participants in the educational process. In view of this, the introduction of joint measures of central and local executive authorities together with educational institutions is absolutely necessary. Such measures are:

- mandatory inspection by specialists of the State Emergency Service of Ukraine of educational

institutions and adjacent territories for the presence of explosive objects;

- readiness of local and facility warning systems (sirens);

- bringing the existing fund of protective structures of civil protection into readiness and, if necessary, creating new ones;

- bringing evacuation routes into compliance with legislation;

- retrofitting of dual-purpose buildings and the simplest shelters or the arrangement of rapidly constructed protective structures in each educational institution, taking into account the provision of shelter for 100% of the participants in the educational process;

- creating stocks of materials, equipment, tools, water and medical supplies in educational institutions;

- carrying out training when an air alarm signal is announced [13; 16].

So, it can be stated that the war caused significant challenges for the field of education and higher education institutions directly. The main challenges for the field of education and institutions of high-

Key challenges for the field of education and higher education caused by the war in Ukraine

Source: summarized on the basis of [13; 16]

er education, in particular, are summarized and schematically presented in figure.

Among the opportunities for higher education institutions of Ukraine in the conditions of the post-war state, important attention should be paid to such a direction of development as the integration of Ukraine into the European educational and research space, where Ukraine's movement towards EU membership has unprecedented support both among citizens of Ukraine and among citizens of the European Union [21].

As part of supporting Ukraine on the way to its recovery, the EU has activated support programs for scientists and education seekers. Thus, the EU Erasmus+ program is implemented taking into account the provisions of the Association Agreement between Ukraine and the EU on issues of education, youth, sports and civil society. Higher education institutions of Ukraine are active participants of the Erasmus+ program in the field of higher education in the field of international academic mobility, cooperation between universities and European studies, as well as other directions and areas during 2022–2024, and some projects will be implemented until 2025–2027 [10; 13; 16].

In the new cycle of the Erasmus+ program for the period 2022–2027, the possibilities for the direction «Youth and sport» have been expanded, as well as the direction of vocational and technical education and the direction «Jean Monet» have been opened for Ukraine for all areas of education. The total budget of the program will exceed 28 billion euros. Funding will be provided for mobility activities, cooperation projects, partnerships for the development of innovations and exchange of successful practices, European studies, youth exchanges, holding international events [1; 10; 13; 16].

As of March 30, 2022, the COST association supported Ukraine's application for full membership in the organization. Eight higher education institutions have started implementing 10 projects within the framework of the EU research and innovation programs «Horizon 2020» and «Horizon Europe» during 2021–2022. The total budget of these projects for the Ukrainian side is more than 2.5 million euros.

Ukraine receiving the status of a candidate for membership in the European Union on June 23, 2022 is primarily a powerful political signal from the EU states regarding the readiness to recognize Ukraine as a full member. Therefore, the next op-

portunity for higher education institutions of Ukraine in the post-war conditions is a political incentive for the implementation of qualitative transformations in the educational and scientific sectors, the relevance of which is long overdue, given the requirements for EU membership. In addition, it will be a recognition of the success of European integration reforms in Ukraine, supported or initiated by European partners. In addition, after acquiring candidate status, Ukraine will be able to receive long-term loans from the EU, as well as assistance in the form of grants (for education, culture, health care, etc.), the formats and directions of which will be determined during bilateral relations [10; 11; 13].

Conclusions

Therefore, the reconstruction of the system of higher education in Ukraine is possible by solving the following main challenges: threat to the life and health of participants in the educational process, limiting access to basic human needs; forced large-scale movement of participants in the educational process within Ukraine and abroad, which led to significant losses of the contingent of education seekers, pedagogic and teaching staff; ensuring the development of private education at the levels of preschool, general secondary and out-of-school education; aggravation of the problem of ensuring access to education for Ukrainian schoolchildren and students, violation of the continuity of the educational process; reduction of state and local budget expenditures on education; large-scale destruction of the educational infrastructure: damage to the premises of educational institutions, educational material and technical base, educational and production practice bases; loss of managerial educational control in the territories temporarily occupied or in the zone of active military operations.

Prospective directions for the restoration and development of higher education institutions in the conditions of post-war reconstruction are defined as: Ukraine's integration into the European educational and research space, where Ukraine's movement towards EU membership has unprecedented support; implementation of financing of mobility events, cooperation projects, partnerships for the development of innovations and exchange of successful practices, European studies, youth exchanges, holding international events; implementation of qualitative transformations in the educational and scientific sectors, the

relevance of which is long overdue, given the requirements for EU membership; implementation of European integration reforms in Ukraine supported or initiated by European partners; obtaining long-term loans from the EU, as well as assistance in the form of grants, the formats and directions of which will be determined during bilateral relations.

Список використаних джерел

- Бахрушин В. Є. Відновлення системи вищої освіти України в повоєнний період: ефективність мережі та євроінтеграційні аспекти / В. Є. Бахрушин // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти», 25 жовтня 2022 р., м. Київ, Україна – 360с.
- Букреева О. С. Концепція розвитку вищої освіти у галузі стандартизації в Україні / О. С. Букреева // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2021. – № 72. – С. 78–86.
- Вітовецький В. О. Вища освіта в Україні: статусно-рольова диференціація та критерії престижності / В. О. Вітовецький // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. – 2022. – Вип. 2. – С. 3–9.
- Вплив війни на вищу освіту в Україні: виклики та перспективи. URL: <https://cedos.org.ua/events/vplyv-vijny-na-vyshhu-osvitu-v-ukrayiny-vyklyky-ta-perspektyvy/>
- Закон України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX від 24.02.2022.
- Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16.09.2014, № 1678-VII.
- Кобрій О. Європейський вимір у визначенні змістових напрямів модернізації освітнього процесу у закладах вищої освіти України / О. Кобрій, М. Брода // Молодь і ринок. – 2022. – № 7–8. – С. 83–88.
- Лях В. В. «Глобалізація вищої освіти (національний та інституційний рівні)»: Матеріали спільного Круглого столу, Інституту вищої освіти НАПН України та Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (29 листопада 2022 року, м. Київ, Україна) / В. В. Лях, Ю. О. Мелков, Я. В. Любимий, В. В. Зінченко, В. О. Нечипоренко, О. М. Петроє, М. І. Бойченко // Філософія освіти. – 2022. – № 28(2). – С. 250–283.
- Мельниченко О. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти в Україні: освітологічний аспект / О. Мельниченко // Освітологія. – 2022. – № 11. – С. 18–26.
- ОСБИТА (ukrstat.gov.ua) https://ukrstat.gov.ua/operativ/pro_stat/Prosto/Osvita/osvita_1.pdf
- Освіта і війна в Україні. URL: <https://cedos.org.ua/researches/osvita-i-vijna-v-ukrayini-24-lyutogo-1-kvitnya-2022/>
- Освіта під загрозою (saveschools.in.ua) URL: <https://saveschools.in.ua/>
- Освіта України в умовах воєнного стану. Інформаційно-аналітичний збірник. м. Київ – 2022. – 358с.
- Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти : збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 25 жовт. 2022 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022. 360 с.
- Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 23 лютого 2022 р. № 286–р. Київ.
- Проблеми, цілі і заходи у середній освіті. Середня та вища освіта у проекті Плану відновлення України: можливості і ризики. URL: <https://cedos.org.ua/researches/serednya-ta-vyshha-osvita-u-proyekt-planu-vidnovlennya-ukrayiny/>
- Рамський А. Ю. Цифрова трансформація комунікаційних стратегій закладів вищої освіти України в період війни / А. Ю. Рамський. // Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія : економіка, управління, безпека, технології. – 2023. – Т. 2, № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbiasemst_2023_2_1_9.
- Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки. Міністерство освіти і науки України. URL: [Опубліковано Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки | Міністерство освіти і науки України \(mon.gov.ua\)](https://mon.gov.ua/)
- Фахова передвища і вища освіта в умовах воєнного стану. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-na-2022-2032-roki#>:
- Чимбай Л. Л. Роль інтернаціоналізації системи вищої освіти України на шляху до Європейського Союзу / Л. Л. Чимбай, Л. В. Попкова, Т. О. Ханюк // Освітня аналітика України. – 2022. – Вип. 4. – С. 31–48.
- Шацька З. Я. Адаптація закладів вищої освіти України до умов воєнного стану / З. Я. Шацька // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» : тези доповідей, м. Київ, 7 жовтня 2022 року. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 53–54.

References

1. Bakhrushin V. E. Restoration of the higher education system of Ukraine in the post-war period: network efficiency and European integration aspects / V. E. Bakhrushin // Collection of abstracts of reports of the 4th International Scientific and Practical Conference «Education of Ukraine in the conditions of martial law: management, digitalization, European integration aspects», October 25, 2022, Kyiv, Ukraine – 360 p.
2. Bukreeva O. S. The concept of development of higher education in the field of standardization in Ukraine / O. S. Bukreeva // Problems of engineering and pedagogical education. – 2021. – No. 72. – P. 78–86.
3. Vitovetskyi V. O. Higher education in Ukraine: status–role differentiation and prestige criteria / V. O. Vitovetskyi // Bulletin of the National University of Civil Education of Ukraine. Series: Public administration. – 2022. – Issue 2. – P. 3–9.
4. The impact of the war on higher education in Ukraine: challenges and prospects. URL: <https://cedos.org.ua/events/vplyv-vijny-na-vyshhu-osvitu-v-ukrayiny-vyklyky-ta-perspektyvy/>
5. Law of Ukraine «On the Introduction of Martial Law in Ukraine» No. 2102–IX dated February 24, 2022.
6. Law of Ukraine «On the Ratification of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand» dated September 16, 2014, No. 1678–VII.
7. Kobriy O. The European dimension in determining the content directions of modernization of the educational process in institutions of higher education of Ukraine / O. Kobriy, M. Broda // Youth and market. – 2022. – No. 7–8. – P. 83–88.
8. V. V. Lyakh «Globalization of higher education (national and institutional level)»: Materials of the joint Round Table, the Institute of Higher Education of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Institute of Philosophy named after H.S. Frying pans of the National Academy of Sciences of Ukraine (November 29, 2022, Kyiv, Ukraine) / V. V. Lyakh, Yu. O. Myelkov, Ya. V. Lyubiv, V. V. Zinchenko, V. O. Nechyporenko, O. M. Petroye, M. I. Boychenko // Philosophy of education. – 2022. – No. 28(2). – P. 250–283.
9. Melnychenko O. Competitiveness of institutions of higher education in Ukraine: educational aspect / O. Melnychenko // Education. – 2022. – No. 11. – P. 18–26.
10. EDUCATION (ukrstat.gov.ua) https://ukrstat.gov.ua/operativ/pro_stat/Prosto/Osvita/osvita_1.pdf
11. Education and war in Ukraine. URL: <https://cedos.org.ua/researches/osvita-i-vijna-v-ukrayini-24-lyutogo-1-kvitnya-2022/>
12. Education under threat (saveschools.in.ua) URL: <https://saveschools.in.ua/>
13. Education of Ukraine under martial law. Informational and analytical collection. Kyiv – 2022. – 358 p.
14. Education of Ukraine in the conditions of martial law: management, digitalization, European integration aspects: a collection of abstracts of reports of the 4th International Scientific and Practical Conference (scientific electronic edition), October 25, 2022. Kyiv: DNU «Institute of Educational Analytics», 2022. 360 p.
15. On the approval of the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022–2032. Cabinet of Ministers of Ukraine. Order No. 286 of February 23, 2022. Kyiv.
16. Problems, goals and measures in secondary education. Secondary and higher education in the project of the Recovery Plan of Ukraine: opportunities and risks. URL: <https://cedos.org.ua/researches/serednya-ta-vyshha-osvita-u-proyekt-planu-vidnovlennya-ukrayiny/>
17. Ramskyi A. Yu. Digital transformation of communication strategies of institutions of higher education of Ukraine during the war / A. Yu. Ramskyi. // Scientific Bulletin of the International Association of Scientists. Series: economy, management, security, technologies. – 2023. – Vol. 2, No. 1. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbiasemst_2023_2_1_9.
18. Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2022–2032. Ministry of Education and Science of Ukraine. URL: The Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022–2032 has been published | Ministry of Education and Science of Ukraine (mon.gov.ua)
19. Vocational pre–university and higher education under martial law. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-strategiyu-rozvitku-vishoyi-osviti-v-ukrayini-na-2022-2032-roki#>:
20. Chimbai L. L. The role of internationalization of the higher education system of Ukraine on the way to the European Union / L. L. Chimbai, L. V. Popkova, T. O. Khanyuk // Educational analytics of Ukraine. – 2022. – Issue 4. – P. 31–48.
21. Z. Ya. Shatska. Adaptation of higher education institutions of Ukraine to the conditions of the war / Z. Ya. Shatska // Materials of the 4th International Scientific and Practical Conference «Problems of the Integration of Education, Science and Business in the Conditions of Globalization»: abstracts of reports, Kyiv, October 7, 2022. – Kyiv: KNUTD, 2022. – P. 53–54.

Дані про автора

Грех Анастасія Сергіївна,

аспірант кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: grekh@ukr.net

Data about the author

Anastasia Grekh,

graduate student of the Department of Smart Economics Kyiv National University of Technology and Design
e-mail: grekh@ukr.net

УДК 339.332:658.8:004.832.28-043.86-021.6

МОЛНАР О. С.
ІВАНИНА В. Ю.
ДРОЗДОВ Ю. Ю.

Стратегічні пріоритети розвитку збутової діяльності підприємств

Предметом дослідження є стратегічні пріоритети розвитку збутової діяльності підприємств.

Метою дослідження є побудова матриці SWOT-аналізу для узагальнення результатів аналізу збутової діяльності підприємства.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведено структурні складові виробничо-збутової стратегії підприємств. Окреслено послідовність кроків при здійсненні SWOT-аналізу збутової діяльності. Виділено сильні і слабкі сторони виробничо-збутової діяльності підприємств.

Висновки. Велике значення при обґрунтуванні стратегії регулювання збуту продукції має діагностика його стану та ефективності використання. Найбільш прийнятною для узагальнення результатів аналізу збутової діяльності є методика SWOT-аналізу. Побудова матриці SWOT-аналізу здійснювалась з урахуванням показників макро- та мікросередовища, адаптованих до специфіки виробничо-збутової діяльності підприємств з метою застосування виявлених можливостей та зменшення погроз, які генеруються ринковим середовищем у часі. Це дозволило визначити стратегічні пріоритети розвитку збутової діяльності підприємств.

Ключові слова: підприємство, збут, продукція, стратегічні пріоритети, ефективність, інновації, інформація, ринок, конкурентоспроможність, фінанси.

MOLNAR O. S.
. IVANYNA V. Yu.
DROZDOV Yu. Yu.

Strategic priorities for the development of sales activities of enterprises

The subject of the study is the strategic priorities of the development of sales activities of enterprises.

The purpose of the research is to build a matrix of SWOT analysis to summarize the results of the analysis of the enterprise's sales activity.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article describes the structural components of the production and sales strategy of enterprises. The sequence of steps in the implementation of a SWOT analysis of sales activity is outlined. The strengths and weaknesses of the production and sales activities of enterprises are highlighted.

Conclusions. The diagnosis of its condition and efficiency of its use is of great importance when justifying the strategy of product sales regulation. The SWOT analysis method is the most suitable for summarizing the results of the sales analysis. The construction of the SWOT analysis matrix